

ҚИЗАМИҚ ВА ҚИЗИЛЧА КАСАЛЛИГИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

Бадриддинов Ф.М.¹ Каримов У.У.²

3-курс талабаси

badriddinov0819@gmail.com

ubaydullakarimov009@gmail.com

¹⁻²Тошкент педиатрия тиббиёт институти,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7280848>

Аннотатсия: Ушбу мақолада Қизамиқ ва қизилча касаллигини олдини олиш ва унга қарши кураш чоралари ҳақида сўз боради. Шу каби паротит вирусига қарши ўзига хос хусусиятга эга бўлган терапия мавжуд эмас, ва замонавий режли вакциналаш самарали ягона ҳимоя воситасидир.

Калит сўзлар: Қизамиқ ва қизилча, унга қарши кураш, болаларнинг, паротит вируси.

Мавзунинг долзарблиги: Қизамиқ - бу қизамиқ вируси келтириб чиқарадиган жуда юқумли касаллик бўлиб касаллик қиш ва баҳор ойларида кўп учрайди. Қизамиққа қарши эмлаш касалликнинг олдини олишнинг энг самарали усули ҳисобланади. Эмлаш натижасида 2000 йилдан 2017 йилгача қизамиқдан ўлимнинг 80% камайишига олиб келинди, 2017 йилга келиб дунё бўйлаб болаларнинг тахминан 85% биринчи дозасини олган. Қизамиқ касаллиги йилига тахминан 20 миллион кишини қамраб олади. 1980 йилда ундан 2,6 миллион киши вафот этди ва 1990 йилда 545 минг киши вафот этди; 2014 йилга келиб глобал эмлаш дастурлари қизамиқдан ўлим сонини 73 минг кишига камайтирди. Ушбу камайишга қарамай, касаллик ва ўлим кўрсаткичлари 2017 йилдан 2019 йилгача эмлаш қамрови камайганлиги сабабли ўсди. 2019 йилнинг дастлабки уч ойида қайд этилган ҳолатлар 2018 йилнинг дастлабки уч ойига нисбатан 30 фоизга юқори бўлиб, дунёнинг ҳар бир минтақасида, ҳатто эмлаш даражаси юқори бўлган мамлакатларда ҳам, эмланмаган одамлар орасида тарқалган.

Тадқиқот мақсади: Ўзбекистонда қизамиқ касаллигининг замонавий эпидемиологик хусусиятларини ўрганиш асосида иммунопрофилактиканинг самарадорлигини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Эпидемиологик таҳлил учун Ўзбекистон Республикаси санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати қизамиқ инфекцияси тўғрисидаги статистик маълумотлар ва материаллардан фойдаланилди. Эпидемиологик

текширув усуллари, хусусан, ретроспектив эпидемиологик таҳлил қўлланилди.

Тадқиқот натижалари: Халқаро алоқалар ва туризмнинг тобора кенгайиб бориши натижасида 2018-2019 йиллари Ўзбекистон Республикасининг айрим худудларида четдан кириб келган қизамиқнинг D-8 вирус штамми билан чақирилган касалланиш кузатилди. Республикада 2020 йилнинг 13 февралига қадар 1740 нафар қизамиққа гумон қилинганлар рўйхатга олинди. Улардан Тошкент шаҳрида (460), Қашқадарё (693), Самарқанд (186), Сирдарё (67), Жиззах (63), Тошкент (51), Наманган (34) вилоятларида қайд этилди. Қайд этилганлар орасида 858 нафар (49.3%) 1 ёшгача бўлган болалар ўртасида, 263 нафар (15.1%) 1-2 ёшли болаларда, 221 нафар (12.7%) 3 - 6 ёш, 144 (8.2 %) 7 ёшдан 14 ёшгача болалар, қолган 14.7 % 15 ёшдан катта ёшдаги аҳоли ташкил этган. Тошкент шаҳар, Қашқадарё ва Самарқанд вилоятларида қизамиққа қарши оммавий эмлаш кунлари ўтказилди ва эмланган болалар орасида касаллик рўйхатга олинмади. Қизамиқ касаллигининг ҳар 1000 касаллигидан бири ўткир энцефалитга ўтади, бу кўпинча миянинг доимий зарарланишига олиб келади. Қизамиқ касаллигини юқтирган ҳар 1000 боладан учтаси нафас олиш ва асаб касалликлари туфайли вафот этади.

Касалликнинг олдини олиш (профилактикаси): Юқумли касалликларнинг олдини олишнинг асосий йўналиши ва самарали усули бўлиб, профилактика мақсадида ўтказилаётган эмлаш ҳисобланади. Бугунги кунда фарзандларимиз миллий эмлаш календарига мувофиқ 1 ва 6 ёшда қизамиқ-паратит-қизилчага қарши КПК вакцинаси билан эмлаб келинмоқда. Эмлаш ишлари худудий поликлиника, қишлоқ оила поликлиникаларида махсус тайёргарликдан ўтган тиббиёт ходимлари томонидан амалга оширилади. Республикада қизамиқни кенг тарқалмаслиги учун режали ва эпид кўрсатмага мувофиқ эмлаш ишлари олиб борилди. Бунинг учун республикага мурувват ёрдам орқали олинган 640 000 доза КК- қизамиқ-қизилча вакцинаси ҳамда давлат бюджети ҳисобига олинган 1866600 доза КПК-қизамиқ-паратит-қизилчага қарши вакцина, эпид кўрсатмага асосан эмлаш учун 3350000 доза қизамиқ вакцинаси даволаш-профилактика муассасалари эмлаш пунктларига тақсимот асосида етказиб берилди, миллий эмлаш календарига асосида 1432280 нафар болалар эмланди. Эпид кўрсатма бўйича жами 2723274 нафар болалар қизамиққа қарши эмланди. Болаларни қизамиққа қарши

эмлашнинг қамровини 98-100 % га ошириш касалликнинг камайишига ва батамом тугатилишига олиб келади.

Қизамиқ, қизилча ва эпидемияли паротит — ҳеч бир боланинг болалиги уларсиз ўтмайдиган одатдаги болалар касалликларидек туюлади. Ушбу “одатийга” айланиб қолган касалликлар болалар организми учун фавқулотда хавфлидир, улар изсиз ўтиб кетмайди ва кишининг катта ёшга етган вақтидаги саломатлигида аксини топиши мумкин.

Қизамиқ (Корь). Касалликнинг вируси ҳавода-томчи йўли билан ўтади, ҳамда касаллик йўтал, тимов, кўзлар шиллиқ қаватларининг яллиғланиши билан кузатиладиган тана ҳароратининг 39 °C га кўтарилиши фонида кечади. Босқичма-босқич равишда бутун танада оқ нуқтачалар кўринишидаги тошмалар пайдо бўлади. Касаллик — ундан кейинги асоратлари билан хавfli: отит, зотилжам (пневмония), қоннинг зарарланиши, чангак бўлиш, энцефалит билан. Ҳатто кўзга ташланмас асоратлар билан яқунланган касалликдан сўнг болада иммунитет танқислиги ҳолати ривожланиши мумкин.

Қизилча (Краснуха) гўдаклик ёшда ўртача оғир даражадаги касаллик сифатида, 38 °C ли тана ҳарорати, тошмалар, бошнинг энса қисми ва қулоқ орқаларидаги лимфа безларининг катталашиши, интоксикация ва бош оғриғи фонида кечади. Қизилча, хомиладор аёлларда жуда хавfli бўлади, чунки бу ҳолда хомиланинг шикастланиш эҳтимоли юқори бўлади. Асоратлар камдан-кам учрайди, энцефалит ривожланиши мумкин.

Эпидемияли паротит, ёки тепки, эркаклар бепуштлигининг сабабларидан бири ҳисобланади. Паротит асаб тизимини, қулоқ олди, жағ ости ва сўлак безларини шикастлайди. Эпидемияли паротит ошқозон ости беши ва бош мия қобиқларининг яллиғланишига, камдан-кам ҳолларда – менингоэнцефалитга олиб келиши мумкин. Паротит, жинсий соҳада тез-тез қайтариладиган асоратлари билан хавfliдир: ўғил болалар ва эркаклар тухумларининг яллиғланишидан азият чекадилар, қиз болалар ва аёллар эса – тухумдонлар шикастланишидан, ва бу бепуштликка сабаб бўлиб қолиши мумкин.

Қизамиқ, қизилча ва паротит вирусига қарши ўзига хос хусусиятга эга бўлган терапия мавжуд эмас, ва замонавий режли вакциналаш самарали ягона ҳимоя воситасидир.

Imuno-C вакциналаш марказида қизамиқ, қизилча ва эпидемияли паротитга қарши комплекс Prigix белгия препарати билан ўтказилади. Ундан фойдаланилган пайтда маҳаллий таъсирланиш частотасининг

пастлиги- ачишиш, инъекция вақтида ёки ундан сўнг 30 дақиқа давомида ачишиб оғриш, препарат юборилган жойи шишиб кўтарилиб қолиши кузатилиши мумкин. Бемор билан мулоқотда бўлганларни тезкор профилактика қилишда ва ўсмирларни ревакцинациялашда Priorix дан фойдаланиш мумкин. Эҳтимоли бўлган энгил таъсирланишлар орасида юқори тана ҳарорати, энгил холсизланиш, йўтал бўлиши мумкин. Кўпчилик ҳолларда вакциналаш оғриқларсиз кечади ва болалар эмлашни яхши ўтказадилар.

Вакциналашга қарши эҳтимоли бўлган қарши тавсиялар ҳақида фарзандингизни даволовчи врач билан ёки Бизнинг Тиббиёт Марказимиз педиатр-врачи билан маслаҳатлашинг, Вакциналашга тайёрланиш бўйича Ота-оналарга маслаҳатларни диққат билан ўрганиб чиқинг, шунингдек, Кўпинча бериладиган саволлар бўлимини ҳам, ва Сиз унда ўзингизни ташвишга солаётган саволларга жавоб топасиз.

Қизамиқ, қизилча ва эпидемияли паротитга қарши комплекс вакциналаш икки мартаба ўтказилади. Қизамиқ, қизилча ва эпидемияли паротитга қарши вакциналашнинг эмлашлар Миллий тақвимига кўра:

12 ой	КПК-1 — Қизамиқ, қизилча ва эпидемияли паротитга қарши вакциналаш
6 йил	КПК-2 — Қизамиқ, қизилча ва эпидемияли паротитга қарши ревакциналаш

Организмга юқори нафас йўллари шиллиқ пардалари, кўз конъюнктиваси ва бошқалар орқали кирган Қизамиқ вируси у ерда кўпайиб, кейин қонга тушади. Касаллик босқичмабосқич кечади, инкубацион (яширин) даври 9—11 кун; ундан сўнг продромал (бошланғич, катарал) давр 3—4 кун давом этади. Касаллик бошланишида гавда т-раси 39° гача кўтарилади, юқори нафас йўллари ва кўз конъюнктиваси қизаради, бемор қуруқ йўталади, тумов бўлади, қўзи қизариб ёшланади, ёруғликка қарай олмайди, товуши бўғилиб қолади, юзи керикади. Бола безовта бўлади, уйқуси бузилади, иштаҳаси йўқолади, ҳолсизланади, баъзан ич кетиши, қоринда оғриқ, оғирроқ ҳолларда умумий интоксикация, талвасалар, эсхушни йўқотиш аломатлари рўй бериши мумкин.

Продромал даврининг 2 — 3 кунини лунж шиллиқ қаватида қизил гардиш билан ўралган майда, нуқтасимон, оқ доғлар пайдо бўлади, бу Қизамиққа хос белги (БельскийФилатовКоплик доғлари).

Улар тошма тошишидан 2—3 кун олдин кўришиб, тошма тошганидан 1 — 2 кун ўтгач йўқолади.

Юмшоқ ва қаттиқ танглайнинг шиллиқ пардасида майда қизил доғлар — энантема пайдо бўлади. Тошма тошиш даврида (бу давр 3—4 кун давом этади) бемор қаттиқ иситмалайди, томоғи қизаради, кейин ўзига хос қизил, йирик тошмалар тошади; у дастлаб қулоқ орқаси, лунж, пешона ва бурунга тошади, кейин юз, баданга, қўлоёққа тарқалади. Тошмаларнинг босқичмабосқич тошиши Қизамиқда муҳим диагностик аҳамиятга эга. Юздаги тошмалар қорая бошлайди ва жигарранг доғларга айланади, улар 7—10 кун сақланади. Тери, айниқса, юз, қўл кафти ва оёқ таги қуруқшай бошлайди; тошма ўрни қовжираб, майда пўст ташлаши мумкин, гавда т-раси пасайиб, бола аста-секин тетикланади. Касаллик билинарбилинемас энгил кечиши зотилжам, ички касалликлар, ўрта қулоқнинг яллиғланиши (отит) ва бошқалар асоратлар юзага келиши ҳам мумкин, бунда дарҳол врачга мурожаат қилиш керак. Оддини олиш учун беморни соғлом болалардан ажратиб қўйиш зарур. Қизамиққа қарши эмлаш муҳим аҳамиятга эга (қ. Эмлаш). 1967 йилдан бошлаб республикада Ққа қарши ёппасига эмлаш жорий этилган, шу боис касаллик аҳёнда бир кузатилади.

Хулоса. Қизамиқ билан оғриган болалар уйда, оғирроқ ҳолларда, асорат қолганида касалхонада даволанади. Асосий аҳамият комплекс даволаш чоратадбирларига қаратилади. Санитариягигиена шароитларини яхшилаш, бемор бўлган хонанинг ҳавосини тез-тез алмаштириб туриш ва тўлатўкис овқатланишига эътибор бериш зарур.

References:

1. Покровский В. П. «Менингококковая инфекция». М. 1986 г.
2. Хаджиев И.И., Соголова И. А. «Менингококковая инфекция». 1986 г.
3. Иванов А.Н. «Инфекционные болезни с экзантемами». Москва. 1987 г.
4. Нисевич Н.И., Учайкин В.Ф. «Инфекционные болезни у детей». Москва. 1989 г.
5. Зубик Т.М и др. «Дифференциальная диагностика инфекционных болезней». Москва. 1991 г.
6. В. Ф. Учайкин. «Руководство по инфекционным болезням у детей». Москва. 1998 г.
7. В.Н. Самарина, О.А. Сорокина. «Детские инфекционные болезни». Москва. Санкт-Петербург 2000 г.
8. Muxmudov O.S. «Bolalar yuqumli kasalliklari». Toshkent. 1990- y

9. Турсунов, О. Б. (2022). Транспорт Инфратузилмасининг Назарий Асослари.